

LABORATOIRE D'ÉCONOMIE D'ORLÉANS
UNIVERSITÉ D'ORLÉANS, CNRS, LÉO UMR 7322

Numéro 15 - Décembre 2016

www.leo-univ-orleans.fr

La Lettre du LÉO

HOMMAGE À CEM ERTUR

Le 9 octobre 2016, Cem Ertur, professeur d'économie au LÉO, nous a quitté des suites d'une longue maladie, laissant ses proches et tous ceux qui le connaissaient face au vide laissé par son décès.

Cem ERTUR est arrivé au LÉO en 2006 avec une thématique de recherche novatrice qui n'était à l'époque pas encore développée au sein du laboratoire : l'économétrie des interactions, aussi communément appelée économétrie spatiale. Cem était opposé au terme d'« économétrie spatiale », qui renvoyait selon lui, de façon trop restrictive, à une modélisation uniquement centrée sur des données géo-localisées. Il avait largement raison : le terme d'économétrie des interactions permet en effet de beaucoup mieux refléter la richesse de ces outils qui peuvent s'appliquer dans des domaines où les dépendances entre observations peuvent être dues à des facteurs sociaux, culturels, économiques, etc.

Dans le domaine de l'économétrie des interactions, les recherches de Cem s'articulaient autour de deux grandes thématiques, à savoir l'économétrie structurelle et la méthodologie.

Cem a toujours considéré comme fondamental de pouvoir dériver les modèles de l'économétrie des interactions de la théorie économique. Il a ainsi travaillé sur l'intégration de la dimension interactive entre les pays dans les modèles de croissance néoclassique dans un premier temps puis dans les modèles de croissance

endogène. Il a également travaillé sur la prise en compte théorique des interactions dans les modèles de commerce international et a montré l'existence d'une matrice d'interactions (matrice modélisant le schéma de lien entre les observations, aussi appelée matrice de pondération spatiale) directement issue de la théorie économique.

Par ailleurs, Cem ERTUR a largement contribué au développement méthodologique de l'économétrie des interactions. Ainsi, il a travaillé sur le développement de statistiques permettant de distinguer les différentes spécifications spatiales et sur l'interprétation économique des modèles prenant simultanément en compte l'autocorrélation temporelle, les interactions contemporaines et la diffusion spatio-temporelle des phénomènes économiques étudiés.

DANS CE NUMÉRO

Hommage à Cem ERTUR.....	1-2
Éditorial.....	3-4
Agenda.....	3-5
Hommage à Alain CLÉMENT.....	5
Arrivées, Départs.....	6
Prix, Nominations.....	6
Organisation de colloques.....	7-8
Publications.....	9-10
Contrats.....	11
Relations Internationales...11-12	
Études doctorales.....	12

Directeur de la publication

Christophe HURLIN

Rédaction et conception

Colette COLLIER-GÉDOUX,
Cécile CHAMAILLARD et Isabelle
RABAUD

Laboratoire d'Économie d'Orléans

UMR 7322 CNRS

Université d'Orléans

Rue de Blois - BP 26739

45067 Orléans Cedex 2

Secrétariat : Cécile Chamillard

Tél : +(33) (0)2 38 41 70 37

Mail : leo@univ-orleans.fr

LES SÉMINAIRES

► Séminaire du mardi

Ce séminaire se tient tous les mardis de mi-septembre à mi-juillet. Il permet aux enseignants-chercheurs ainsi qu'à des intervenants extérieurs invités de présenter leurs travaux et de bénéficier des remarques d'un discutant. Depuis septembre, trente trois communications ont été présentées, dont vingt trois par des chercheurs extérieurs : A. BAGNAI (Univ. Pescara), O. BARGAIN (EHES), J.-B. CHATELAIN (PSE), A. CLARK (PSE), P. CLAEYS (Vrije Univ. Bruxelles), O. DAVANNE (Univ. Dauphine), Ch. de PERETTI (Univ. Lyon 1), G. De TRUCHIS (Univ. Paris-Ouest), F. FIZAINÉ (RITM, Paris Sud), J.-Y. GNABO (Univ. Namur), F. IORGULESCU (Univ. Bucharest), F. JIN (Shanghai Univ.), I. MARTÍNEZ-ZARZOSO (Univ. Göttingen), S. NOBLET (Univ. de Corse), J. PAEZ-FARELL (Univ. Scheffield), F. PELGRIN (EDHEC Business School and CIRANO), X. RAURICH (Univ. de Barcelone), O. SCAILLET (Univ. de Genève), S. SCHICH (OCDE), A. SIMONI (CREST), A. STOIAN (Univ. de Bucharest), J.-P. URBAIN (Univ. de Maastricht) et C. YANG (Univ. de Shanghai).

Contact: **Abdoul Aziz NDOYE**
abdoul-aziz.ndoye@univ-orleans.fr

► Séminaire des doctorants

Il se tient le mercredi de 12h à 14h. Il a pour objectif d'assister les doctorants dans leur travail de modélisation théorique ou empirique. Chaque séance est consacrée à l'exposé d'une contribution originale et donne lieu à une discussion ouverte et détendue dans le cadre d'un « *lunch seminar* ». Il est animé par **Patrick VILLIEU** et ouvert à l'ensemble des chercheurs et enseignants-chercheurs du LÉO, ainsi qu'aux membres de l'École Doctorale intéressés. Depuis janvier 2016, quatorze papiers ont été présentés au séminaire.

Récemment, **Cem ERTUR** a focalisé ses recherches sur la matrice d'interactions, pierre angulaire des modèles d'économétrie des interactions. Il s'est d'une part intéressé à la manière de sélectionner la matrice d'interactions la plus pertinente pour modéliser les liens entre observations et d'autre part il s'est attelé à estimer empiriquement un modèle où la matrice d'interactions n'est pas exogène au problème étudié.

Les travaux de **Cem ERTUR** ont trouvé un important écho dans la communauté académique internationale avec par exemple 512 citations pour LE GALLO et ERTUR (2003), 360 citations pour ERTUR et KOCH (2007), 116 citations pour DEBARSY et ERTUR (2010), 111 citations pour BEHRENS, ERTUR et KOCH (2012), 72 citations pour DEBARSY, ERTUR et LESAGE (2012). Cette visibilité va bien au-delà de la seule communauté des économètres spécialisés dans ce champ spécifique, notamment du fait de la renommée et du caractère généraliste des revues dans lesquelles les articles de Cem ont été publiés (*Journal of Economic Growth*, *Journal of Applied Econometrics*, etc.).

Cem a également œuvré à faire reconnaître le LÉO comme lieu d'expertise de l'économétrie des interactions. Par l'organisation de trois conférences internationales dans le domaine depuis son arrivée, l'invitation de chercheurs étrangers mondialement reconnus (James LESAGE, Lung-fei LEE, Jihai YU, etc.) et la constitution d'une petite équipe au sein du laboratoire, il a su développer une thématique de recherche maintenant bien ancrée.

Finalement, **Cem ERTUR** a toujours porté beaucoup d'importance à la transmission des connaissances. Il a ainsi formé trois docteurs qui occupent chacun un poste dans la recherche académique. Par ailleurs, et malgré de nombreuses responsabilités collectives, il a toujours voulu maintenir une activité d'enseignement et rester au contact des étudiants.

Son décès laisse donc la communauté scientifique orpheline d'un chercheur, enseignant, collègue engagé, qui ne laissait personne indifférent. Le LÉO s'associe à la douleur de ses proches dans ces moments très difficiles.

Nicolas DEBARSY et Christophe HURLIN

Références bibliographiques :

Behrens Kristian, Cem Ertur, Wilfried Koch (2012), "Dual gravity: using spatial econometrics to control for multilateral resistance," *Journal of Applied Econometrics*, 27, 773-794.

Debarys Nicolas, Cem Ertur (2010), "Testing for spatial autocorrelation in a fixed effects panel data model", *Regional Science and Urban Economics*, 40, 453-470.

Debarys Nicolas, Cem Ertur, James LeSage (2012), "Interpreting dynamic space-time panel data models", *Statistical Methodology*, 9, 158-171.

Ertur Cem, Wilfried Koch (2007), "Growth, technological interdependence and spatial externalities: theory and evidence", *Journal of Applied Econometrics*, 22, 1033-1062.

Le Gallo Julie, Cem Ertur (2003), "Exploratory spatial data analysis of the distribution of regional per capita GDP in Europe, 1980-1995", *Papers in Regional Science*, 82, 175-201.

ÉDITORIAL PAR CHRISTOPHE HURLIN

Avant toute chose, je voudrais tout d'abord m'associer à titre personnel à l'hommage collectif que le laboratoire rend dans cette lettre à nos trois collègues récemment disparus, **Alain CLÉMENT** de l'Université de Tours, **Cem ERTUR** de l'Université d'Orléans et **Diana FILIP** de l'Université de Cluj. S'il y avait au moins un point commun entre ces personnalités à mon sens, c'était leur sens de l'engagement collectif. Cet engagement collectif des enseignants-chercheurs, des chercheurs, des personnels administratifs et des doctorants dans la vie de l'unité est sans conteste l'un des tout premiers points forts du LÉO.

En effet, de connaissance commune, la vie du LÉO est qualifiée de conviviale. Dans leur quasi-totalité, les collègues sont physiquement présents à temps complet au laboratoire et tirent parti à la fois d'un environnement de travail favorable et d'un environnement scientifique stimulant. Il y a donc une « vie de laboratoire » au LÉO. Cette cohésion ainsi que la qualité des relations interpersonnelles facilitent grandement la gouvernance et le pilotage scientifique de notre unité. C'est sans doute l'une des raisons pour lesquelles j'ai souhaité porter ma candidature à la direction du LÉO. Les membres du laboratoire m'ont attribué leur confiance lors de la dernière assemblée générale du 4 octobre. C'est donc avec un immense plaisir, mais aussi avec le sens de la responsabilité de ne pas briser cet équilibre, que je m'appête à diriger le laboratoire pour ces prochaines années, en collaboration avec **Alexis DIRER**. Je tiens ici à remercier, **Raphaëlle BELLANDO**, pour le travail qu'elle a effectué ces quatre dernières années.

Mon sentiment est que le LÉO fonctionne très bien, que ce soit sur le plan de la production scientifique, de la formation doctorale, du rayonnement et de l'attractivité académique, ou de l'interaction avec l'environnement économique. Sur le plan international et national, certaines thématiques de l'unité, notamment l'économie financière et l'économétrie, sont clairement reconnues. Ce qui est vraiment remarquable, c'est que nous avons collectivement réussi jusqu'à présent à mener toutes ces activités de recherche sans pour autant délaissé nos activités d'enseignement et notre très forte implication dans les formations de la Licence Économie-Gestion, du Master Finance et du Master Économétrie et Statistique Appliquée (ESA). Nous continuerons ainsi je l'espère, lors du prochain contrat quinquennal.

Un bilan résumé de notre activité au cours du dernier contrat d'établissement (2011-2016)

Avant de présenter mes axes de travail pour les années à venir, permettez-moi de poursuivre cette ébauche de bilan. Le principal fait marquant du contrat passé (2011-2016) réside clairement dans la très forte progression à la fois quantitative et qualitative, de la production scientifique du laboratoire. Une comparaison de l'évolution des publications sur la base de la classification CNRS entre le précédent et l'actuel contrat d'établissement montre que notre total de publications est ainsi passé de 129 (pour une période de 54 mois) à 213 (pour une période de 66 mois), soit un passage de 29 publications en moyenne par an à 39 publications par an (+34 %). Au-delà de cette évolution quantitative, on observe une augmentation très nette de la sélectivité et du rayonnement des supports de publications du laboratoire. Ainsi, le nombre de publications de rang 1 au sens de la classification CNRS est passé de 6 à 20 entre les deux contrats, soit un passage d'environ une publication de rang 1 en moyenne par an à près de quatre publications par an. De même le nombre de publications de rang 2 a particulièrement augmenté entre les deux derniers contrats, passant de 22 à 80 publications. Au final, la part des publications de rangs 1 et 2 dans le total de nos publications est ainsi passée de 22% à 47% entre les deux derniers contrats d'établissement. Un des objectifs du prochain contrat consistera à poursuivre cet effort et à augmenter encore cette proportion.

AGENDA

- 2 et 3 mars 2017

News and Fiscal Policy/NFER Workshop

Organisé à la Vrije Universiteit Brussel, à Bruxelles (Belgique)

Site : <http://www.infer-research.net/>

- 17 au 18 mars 2017

3rd HenU/INFER Workshop on Applied Macroeconomics

Organisé à la School of Economics, Henan University, Kaifeng, China.

Keynotes: Harald Uhlig (Univ. de Chicago) et Fabio Canova (European University Institute)

Site : <http://www.infer-research.net/>

- 24 mars 2017

6th PhD Student Conference in International Macroeconomics and Financial Econometrics

Organisé à Paris Ovest Nanterre par EconomiX, CeReFim (Univ. Namur), LFIN (Univ. Catholique de Louvain) et LÉO (Univ. d'Orléans)

- 30 et 31 mars 2017

Doctoriales MacroFI

Organisées par le LÉO à l'Université d'Orléans avec la participation du CREM (Univ. de Rennes), du CRIEF (Univ. de Poitiers), du GATE (Univ. de Lyon) et du Larefi (Univ. de Bordeaux)

Keynote: Frederic Dufourt (AMSE, Marseille)

Site : <http://www.leo-univ-orleans.fr/fr/>

AGENDA

- 17 au 18 avril 2017

VII^{èmes} Journées Internationales de la Microfinance

“Les frontières de la microfinance”

Organisées par l’AICFM (Association Internationale des Chercheurs Francophones en Microfinance), à Saint-Louis du Sénégal.

- 20 au 21 avril 2017

INFER Workshop on Rethinking Development and Macroeconomic Policy

Organisé par le FSEGA, Université Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca (Roumanie)

Keynotes: M. Arellano (CEMFI, Madrid), B. Merleved (Univ. de Gand), D. Pislaru (Ministère du Travail, Roumanie)

Site : <http://www.infer-research.net/>

- 31 mai au 2 juin 2017

34th French Finance Association Conference- Grenoble IAE in Valence

Organisé par l’Université de Grenoble Alpes avec Grenoble IAE Graduate School of Management in Valence.

Keynotes: Y. Aït-Sahalia (Univ. de Princeton), R. Uppal (EDHEC Business School, Londres)

Site : <http://www.affi.asso.fr>

- 7 au 9 juin 2017

19TH INFER Annual Conference

Organisé par INFER et le LAREFI (Univ. Bordeaux)

Keynotes: Joshua Aizenman (Univ. de Californie), Paul Wachtel (Stern School of Business, Univ. de New York) et Thierry Verdier (PSE)

Date limite de soumission : 19 février 2017

Site : <http://www.infer-research.net/>

- 19 au 21 juin 2017

66TH AFSE meeting

Organisé par le GREDEG (Univ. Côte d’Azur) à l’ISEM (Institut Supérieur d’Economie & Management)

Keynotes: Philippe Aghion (Collège de France, Président de l’AFSE et de l’EEA), Emmanuel Farhi (Harvard Univ.) et Rachel Griffith (Univ. Manchester et IFS).

Date limite de soumission : 6 mars 2017

Mais au-delà des rangs des publications, ce qui est plus important à mes yeux, c’est que nous avons assuré un excellent ciblage des revues spécialisées dans les principaux champs de recherche du laboratoire, notamment en macroéconomie-finance, en économétrie ou en économie internationale. Par exemple, nous avons réussi à publier dans 8 des 18 revues de la catégorie « Économétrie » de la classification du CNRS au cours de la période 2011-2016, concourant ainsi à une plus grande visibilité de nos travaux sur cette thématique.

La formation doctorale est l’autre grand point fort du LÉO. Sur la période 2011-2016, nous avons fait soutenir 47 thèses, dont 8 en cotutelles internationales. Sur les 42 doctorants ayant soutenu entre 2011 et 2015, 25 docteurs (60%) sont aujourd’hui enseignants-chercheurs, dont 7 maîtres de conférences dans une université française, 5 en école de commerce, et 13 en poste à l’étranger. Le taux global d’insertion de nos docteurs sur la période est de 93%. Enfin, 4 de ces étudiants ont obtenu un prix de thèse, dont le prix de thèse monétaire, financière et bancaire de la Fondation Banque de France.

Perspectives pour le prochain contrat d’établissement

Si le LÉO fonctionne très bien, pour autant je crois sincèrement que nous pouvons encore faire mieux. Tout en maintenant, voir en améliorant, la qualité de notre production scientifique et de notre formation doctorale, je pense que nous pouvons en outre axer nos efforts sur trois chantiers complémentaires :

- ▶ Initier une nouvelle démarche scientifique favorisant la reproductibilité et la diffusion des recherches pour faire du LÉO un des laboratoires leaders dans ce domaine.
- ▶ Développer les relations avec les entreprises et rechercher des financements privés par la mise en place de chaires d’entreprises, de contrats industriels et de financements de thèse CIFRE.
- ▶ Renforcer et institutionnaliser nos relations internationales par l’obtention de contrats européens (programme H2020).

Par manque de place, je ne développerai ici que le premier point. En effet, je pense sincèrement qu’augmenter la quantité et la qualité de notre production scientifique n’est qu’une condition nécessaire, mais pas suffisante, à une meilleure reconnaissance internationale et nationale du LÉO. En France, la plupart des laboratoires d’économie, et plus particulièrement des UMR-CNRS, ont connu ces dernières années une augmentation sensible de la quantité et de la qualité de leurs publications internationales. Si l’on ne peut que se réjouir d’une telle réussite des économistes français au niveau international, il n’en demeure pas moins que la seule accumulation des publications de qualité ne permettra pas au laboratoire de se différencier. Seule l’adoption d’une démarche scientifique originale assurera une telle différenciation.

C’est pourquoi, je souhaite inscrire le laboratoire dans une démarche scientifique innovante mettant en avant la reproductibilité et la diffusion de nos recherches. En effet, notre discipline peut être considérée aujourd’hui comme une discipline largement computationnelle au sens où la majorité des résultats publiés repose sur des données de plus en plus massives et des programmes de traitement informatique de plus en plus complexes. Par conséquent l’économie-gestion se trouve aujourd’hui confrontée aux mêmes enjeux de reproductibilité que les sciences computationnelles. Or, le LÉO possède déjà une culture établie dans le domaine de la recherche reproductible grâce notamment au projet RunMyCode. Fort de cette expérience, je souhaite positionner le LÉO comme l’un des premiers laboratoires en France et dans le monde, à pouvoir afficher une démarche systématique de recherche reproductible. Les modalités pratiques de cette démarche seront précisées dans les mois à venir. Si les membres du LÉO adhèrent à cette stratégie, nous pourrions par la suite largement communiquer sur l’originalité et la pertinence de cette démarche scientifique notamment auprès de nos partenaires, mais aussi dans le cadre de nos activités de publications et de communications scientifiques.

Je me réjouis de l’avance de m’impliquer avec l’ensemble des membres du LÉO dans tous ces nouveaux défis.

LA VIE DES ÉQUIPES DU LÉO

HOMMAGE À ALAIN CLÉMENT

Alain CLÉMENT vient de nous quitter. Il faisait l'unanimité parmi ses collègues, à la fois en raison de son caractère affable, de son extrême douceur, mais aussi de sa grande érudition et de ses qualités scientifiques.

Alain CLÉMENT avait effectué ses études à l'université de Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme) où il obtint, en 1978, un doctorat de 3^e cycle en économie du développement. Lauréat du Capes en 1980, il débuta sa carrière en tant que professeur certifié de lycée, puis à l'IUT de Montluçon (Allier). En 1993, il fut nommé maître de conférences à l'université de Tours (IUT) puis intégra, en 1997, la faculté de droit, économie et sciences sociales qu'il ne quittera plus.

Il y a rédigé une nouvelle thèse en histoire de la pensée économique qu'il soutint en 1997 à l'université Lyon 2. Après avoir obtenu l'habilitation à diriger des recherches en 2002, il fut nommé professeur des universités en 2015. Il avait entre-temps quitté le laboratoire TRIANGLE de l'ENS Lyon pour rejoindre le Laboratoire d'Économie d'Orléans en 2014, où il avait créé et co-animait, avec **Christophe LAVIALLE**, le séminaire PHILÉO (séminaire « Philosophie économique et histoire » du LÉO).

Ses recherches d'histoire de la pensée économique portaient principalement sur quatre thèmes :

- sur les thèmes connexes du fait alimentaire et de la question de la pauvreté dans la pensée économique (17^e-20^e siècles),
- Il était aussi un spécialiste reconnu de la pensée économique de la colonisation (16^e-20^e siècles),
- Ses options personnelles l'avaient aussi conduit à s'intéresser à l'économie sociale et solidaire,
- Enfin, auvergnat, mais devenu tourangeau, il avait coordonné des travaux sur Nicolas BAUDEAU, théologien, un économiste, et un journaliste français, natif d'Amboise, adepte de la physiocratie et son vulgarisateur en France.

Dernièrement, il avait participé à un numéro spécial de la Revue Économique sur la question du « déclin ». Co-fondateur et membre du comité de rédaction de la nouvelle « revue d'histoire de la pensée économique », publiée par Albin Michel, il pilotait un projet auquel il avait associé **Christophe LAVIALLE** et dont le séminaire PHILÉO était devenu la matrice, sur les « économistes européens face à la grande guerre ».

Comme un dernier hommage, le séminaire PHILÉO poursuivra sa route, et nous nous efforçons de porter à son terme ce projet.

Références bibliographiques :

- « Le déclin dans la seconde moitié du XIX^e siècle, Le point de vue des économistes français », *Revue Économique*, 2015, 66(5), 831-860.
- « Nicolas Baudeau, an anti-physiocrat ? *Éphémérides du citoyen* prior to "conversion" (1765-1766) », *The European Journal of the History of Economic Thought*, 2015, 22(3), 534-563.
- « Liberal economic discourse on the colonial practices and the rejection of British Empire (1750-1815) », *The European Journal of the History of Economic Thought*, 2014, 21(4), 83-604.
- « L'analyse économique de la question coloniale (1870-1914) », *Revue d'Économie Politique*, 123 (1), Janvier-Février 2013, 51-82.
- "French economic liberalism and the colonial issue at the beginning of the second colonial empire (1830-1870)", *History of Economic Ideas*, 2013, 21(1), 47-75.
- « The work of Nicolas Baudeau: original and unrecognised thought », *History of Economics Review*, Vol. 56, Summer, 2012, p. 29-55. (en collaboration avec R. Soliani).
- « Deux théoriciens du fait coopératif : Gide et Desroche – Analyse comparative de l'influence de Fourier » in H. Defalvard et alii, *Les nouvelles frontières de l'économie sociale et solidaire*, Paris et Louvain, Presses Universitaires de Louvain, 2013, 17-35 (avec R. Soliani).

AGENDA

- 5 - 6 juillet 2017

34th Symposium on Money, Banking and Finance

Organisé par le GDRE Monnaie Banque Finance à l'Université Paris Ouest Nanterre
Keynotes: Philippe Bacchetta (HEC Lausanne et Swiss Finance Institute) et Thorsten Beck (Cass Business School)

Date limite de soumission : 27 février 2017

Site web :

<https://gdrnanterre2017.sciencesconf.org/>

ARRIVÉES

- **Louis RAFFESTIN**, maître de conférences en sciences économiques, a rejoint l'équipe « Macroéconomie Finance »

Je viens de Biarritz où je suis resté jusqu'à mes 18 ans. Après une *gap year* au Brésil et une année à l'université de Bordeaux, je suis parti continuer mes études à *Trinity College* Dublin, où j'ai passé trois ans et obtenu un *bachelor with honors*. J'ai ensuite fait mon master 2 à Paris 1, avant de commencer ma thèse à l'université de Bordeaux. J'ai soutenu le 27 novembre 2015. Mes recherches portent sur les mouvements de prix non-fondamentaux des actifs financiers. Je m'intéresse particulièrement à la microstructure des marchés, étudiant comment les interactions entre investisseurs peuvent générer des dynamiques de prix endogènes, et parfois porteuses de risque.

- **Sessi TOKPAVI**, Professeur en sciences économiques, a rejoint l'équipe « Économétrie »

Après ma thèse dirigée par **Gilbert COLLETAZ** et **Christophe HURLIN** soutenue en 2008, j'ai été recruté en tant que maître de conférences à l'université de Paris 10 Nanterre. Outre mes travaux de recherche et d'enseignement, j'y ai dirigé le master Gestion des Actifs. Spécialisé en économétrie financière, mes travaux de recherche portent sur la modélisation et le *backtesting* des mesures de risques extrêmes (*Value at Risk*, *Expected Shortfall*, etc.), ainsi que sur l'optimisation de portefeuille sous contexte de risque d'estimation. Ces travaux ont été publiés par dans différentes revues internationales (*Journal of Business & Economic Statistics*, *European Journal of Operational Research*, *Journal of Financial Econometrics*, *Journal of Empirical Finance*...)

DÉPARTS

- **Rémi BAZILLIER**, qualifié par le CNU en Sciences économiques, a été recruté comme professeur à l'université Paris 1 Sorbonne et a quitté le LÉO.

- **Anne LAVIGNE**, en détachement de l'université d'Orléans, est devenue responsable des études au Conseil d'Orientation des Retraites (COR), à Paris, elle reste chercheuse associée au LÉO.

- **Francisco SERRANITO**, a effectué une mutation comme professeur à l'université Paris 13, Villetaneuse.

- **Yvan STROPPIA**, a quitté le LÉO pour un autre laboratoire CNRS à Lille.

DISTINCTIONS, PRIX & ÉLECTIONS

- **Raphaëlle BELLANDO** a été élue présidente du Conseil Académique (CAC) de l'université d'Orléans, le 10 juin 2016. Elle a mis fin à ses fonctions de directrice du LÉO le 4 octobre 2016.

- **Camélia TURCU** a été :

* sélectionnée comme expert scientifique par la Commission européenne pour l'évaluation des « Marie Sklodowska-Curie Individual Fellowships » 2016 (octobre-novembre 2016).

* nommée expert scientifique par la Research Foundation - Flanders (Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen, FWO) pour l'évaluation des projets en économie internationale soumis par les universités flamandes (Belgique, septembre 2016).

- Lors de l'assemblée générale du LÉO du 4 octobre 2016, **Christophe HURLIN** et **Alexis DIRER** ont été élus, respectivement directeur et directeur adjoint du LÉO.

- **Anne LAVIGNE** vient d'être nommée au grade de chevalier de la Légion d'honneur lors d'une cérémonie à l'Élysée.

ORGANISATION DE COLLOQUES

► Le 22 avril 2016 - « **Economical Impacts of Climate Change** » - Journée Risque environnemental (RTR Risque)

Dans le cadre de l'axe risque environnemental du RTR Risque financé par la Région Centre, **Isabelle RABAUD** a organisé un séminaire sur les conséquences économiques du changement climatique. Cette manifestation qui a accueilli une dizaine de personnes du LÉO et du MAPMO a donné lieu à la présentation de deux papiers autour desquels se sont structurées les discussions :

- « **The Inflationary Costs of Extreme Weather** », par **Eric STROBL** (Ecole Polytechnique),
- « **Natural Disaster and Exports of Agricultural Products in Developing Countries** » par **Hajare EL HADRI**.

► Le 18 mai 2016 - **Atelier MSH Val de Loire, Axe Monnaie et Finance**

Le dernier atelier pluridisciplinaire de l'axe Monnaie et Finance s'est tenu le 18 mai 2016. Il a été l'occasion de proposer cinq communications sur des thématiques à dominante financière. Deux communications ont été présentées le matin par des chercheurs du LÉO : **Jean-Paul POLLIN** a présenté une histoire récente de la réglementation prudentielle ; **Georges GALLAIS-HAMONO** et **Christian RIETSCH** ont dessiné ce qui distingue les tontines françaises des tontines anglo-irlandaises. Trois communications ont été présentées l'après-midi. L'analyse d'une « bulle » financière à l'époque romaine a été proposée par **Arnaud SUSPÈNE** (IRAMAT-CEB) ; **Albane COGNÉ** (CeThis) a présenté une communication portant sur l'estimation de la valeur des immeubles urbains ou de leur rente locative à l'époque moderne ; enfin, **Philippe HAUGEARD** (POLEN) a décrit de quelle manière la littérature médiévale aborde la thésaurisation et le crédit dans l'économie symbolique du don aristocratique.

► Les 26-27 mai 2016 - **15th International Workshop on Spatial Econometrics and Statistics**

Le LÉO a accueilli la 15^{ème} édition du *workshop international en économétrie et statistique spatiale*, les 26 et 27 mai derniers, organisé par **Nicolas DEBARSY** et **Cem ERTUR**. L'objectif de ce workshop annuel est de promouvoir et développer les échanges scientifiques entre économistes, économètres, statisticiens et mathématiciens pour faire le point sur l'état de l'art et les nouveaux défis

dans les domaines de l'économétrie et de la statistique spatiales. Ainsi, des contributions méthodologiques et des papiers utilisant les méthodes de l'économétrie et de statistique spatiale pour étudier une problématique économique particulière ont été présentés. Ce workshop a également l'ambition de favoriser et d'encourager les échanges entre les jeunes chercheurs et les chercheurs confirmés impliqués dans ces thématiques. Cette édition a rassemblé sur deux jours une trentaine de participants provenant du monde entier (Chine, USA, Japon, Europe, Chili, Singapour, Tunisie, ...)

et 26 contributions furent présentées. Pour cette édition, nous avons eu l'honneur d'accueillir comme conférenciers invités **Lung-Fei LEE** (Ohio State University - USA) et **James LESAGE** (Texas State University - USA). Ce workshop a bénéficié de l'appui financier de la Région Centre via l'APR-IA MESI (Mondialisation, Économétrie Spatiale et Interactions).

Pour plus d'informations sur la conférence : <http://sew2016.sciencesconf.org/1>

ORGANISATION DE COLLOQUES

► Le 3 octobre 2016 - The New Financial Reality Seminar #5: Risk Measures

Le 3 octobre 2016, le LÉO a accueilli la conférence *Risk Measures*, organisée en partenariat avec l'Université du Kent (*Kent Business School*, Royaume-Uni) ; **Denisa BANULESCU** en a assuré la coordination. L'objectif de cette conférence a été de rassembler des chercheurs en économétrie, travaillant notamment dans les champs de l'économétrie financière théorique et appliquée. Sept papiers de chercheurs venant des universités du Kent au Royaume Uni, de Pompeu Fabra en Espagne, de Paris Dauphine, de Paris 8, de Paris 11 ou d'Orléans, ont animé la journée et ont donné lieu à des discussions fructueuses. La conférence a bénéficié de l'appui financier de l'ESRC (*Economic & Social Research Council*) et de l'ANR (Agence Nationale de la Recherche) via le projet ANR MultiRisk.

The New Financial Reality Seminar #5: Risk Measures
University of Orléans – ANR MultiRisk
Monday 3 October 2016 – Salle des thèses

10:00 – 10:30 Welcome coffee	12:45 – 14:15 Lunch
10:30 – 11:00 Sylvain Benoit Transplant systemic risk scoring (with C. Harlin and C. Pérignon)	14:30 – 15:00 Bilel Sanhaji Generalized dynamic conditional score model (with S. Laurent)
11:00 – 11:30 Jérôme Leymarie Backtesting marginal expected shortfall and related systemic risk measures (with D. Banulescu, C. Harlin and D. Scaillet)	15:00 – 15:30 Elena Dumitrescu Forecasting exchange rate volatility: multivariate realized GARCH framework (with J. Baillarand & R. Bauwens)
11:30 – 12:00 Geert Mesters Detecting granular-time series in large panels (with C. Brownlee)	15:30 – 16:00 Daria Onori Risk parity based smart beta ETFs and estimation risk (with O. Casillat, C. Harlin and F. Pelgrin)
12:00 – 12:30 Christos Argyropoulos Evaluating risk models: A quantile score approach (with E. Panagiotou)	

Organizers: Denisa Banulescu
Organizing Committee: Denisa Banulescu, Bertrand Caillet, Matthieu Duffin, Christophe Harlin, Flaminio Panagiotou, Silvia Stanescu, Nikolai Vlastakis

SÉMINAIRES PHILÉO

► Le 29 Juin 2016 - "Keynes et la Grande Guerre" par Christophe LAVIALLE

Le séminaire PHILÉO s'est donné comme fil rouge, tout au long de l'année 2016, à l'initiative d'Alain CLÉMENT, d'organiser, à l'occasion du centenaire de la grande guerre, une série de séances autour du thème « Les économistes et la grande guerre ». L'idée était en l'occurrence de croiser les regards sur ce conflit d'économistes de différentes nationalités. Ce projet devrait déboucher sur la publication d'un numéro spécial de la nouvelle « revue d'histoire de la pensée économique » publiée par les classiques Garnier.

Après avoir reçu lors de notre première séance Marc PÉNIN, de l'université de Montpellier 1, qui est venu nous parler de « Charles Gide et la grande guerre », et avant d'entendre au cours de l'année 2017 Patrick MARDELLAT, de Sciences Po Lille nous parler d'Otto NEURATH, la séance du 29 juin était consacrée à « Keynes et la grande guerre ».

Dans son intervention, intitulée « Keynes et la grande guerre : payer la guerre et réussir la Paix », **Christophe LAVIALLE** a convoqué des éléments à la fois biographiques et des éléments plus analytiques, et les a organisé selon trois axes.

Le premier axe, exclusivement biographique, revenait sur ce que Keynes a fait pendant et après la guerre : son action (efficace) au Trésor durant la guerre (*how to pay for the war?*) ; son action, cette fois impuissante, lors de la conférence de la Paix, qui a nourri ses fameuses « conséquences économiques de la Paix ».

Le deuxième axe, ressortissant d'une dimension diachronique, où **Christophe LAVIALLE** soulignait combien la grande guerre fut pour Keynes, à la fois sur le plan personnel et sur le plan des conceptions doctrinales, une étape décisive : Keynes entre dans la guerre comme un jeune intellectuel, la traverse comme un des principaux responsables « techniques » du Trésor et un des principaux conseillers du politique ; il en ressort comme un pamphlétaire mondialement connu, à seulement 35 ans. Surtout, Keynes entre dans la guerre comme un économiste essentiellement orthodoxe ; Il ne l'est déjà plus quand il rédige les « conséquences économiques de la Paix », même s'il n'est pas encore le Keynes de la *Théorie générale*.

Le troisième axe, enfin, mettait en avant une dimension plus synchronique. La guerre pour Keynes, n'est pas un sujet isolé. C'est un des trois grands combats intellectuels qu'il mènera toute sa vie, au côté de celui de l'emploi (et du combat contre les politiques déflationnistes) et de la conception de la politique et de l'organisation monétaires. Keynes forge dans cette période troublée cette conviction profonde que le capitalisme est en train de basculer dans un nouvel âge, qui exige de fonder la théorie qui lui correspond, et d'imaginer les arrangements institutionnels susceptibles de le réguler. Surtout il commence à se forger cette représentation de la guerre comme révélation ultime des pathologies sociales que le désir d'enrichissement et la poursuite effrénée de l'accumulation révèlent, en même temps qu'elles les canalisent, mais qui finissent par déborder dans une pulsion de mort sans limites. Keynes inscrit à cette occasion sa vision économique dans des fondements psychanalytiques et philosophiques plus fondamentaux.

QUELQUES PUBLICATIONS RÉCENTES

ARTICLES PUBLIÉS DANS DES REVUES À COMITÉ DE LECTURE

- ALBULESCU C., [MUTASCU M.](#), TIWARI A. K. (2016), "Continuous wavelet transform and rolling correlation of European stock markets", *International Review of Economics & Finance*, Vol. 42, 237-256.
- ANDREADAKIS S., [JOVANOVIĆ F.](#), SCHINCKUS Ch., (2016), "Efficient Market Hypothesis and Fraud on the Market Theory: A New Perspective for Class Actions", *Research in International Business and Finance*, Vol. 38, 177-190.
- AROURI M., ESTAY Ch., [RAULT Ch.](#), ROUBAUD D., (2016), "Economic Policy Uncertainty and Stock Markets: Long-Run Evidence from the US", *Finance Research Letters*, Vol. 18, 136-141.
- AUSLOOS M., [JOVANOVIĆ F.](#), SCHINCKUS Ch., (2016), "On the "usual" misunderstandings between econophysics and finance: Some clarifications on modelling approaches and efficient market hypothesis", *International Review of Financial Analysis*, Vol. 47, 7-14.
- [BANULESCU D. G.](#), CANDELON B., [HURLIN Ch.](#), LAURENT S., (2016), "Do we need high frequency data to forecast variances?", *Annales d'Économie et Statistiques*, à paraître.
- [BANULESCU D. G.](#), DUMITRESCU E. (2015), "How to Identify the SIFI? A Component Expected Shortfall (CES) Approach to Systemic Risk", *Journal of Banking and Finance*, Vol. 50, January, 575-588.
- [BAZILLIER R.](#), HERICOURT J., (2016), "The circular relationship between inequality, leverage, and financial crisis", *Journal of Economic Surveys*, à paraître.
- BENOÎT S., COLLIARD J.-E., [HURLIN Ch.](#), PERIGNON Ch., (2016), "Where the Risks Lie: A Survey on Systemic Risk", *Review of Finance*, à paraître.
- BOUBAKER S., JOUINI J., [LAHIANI A.](#), (2016), "Financial contagion between the US and selected developed and emerging countries: The case of the subprime crisis", *Quarterly Review of Economics and Finance*, à paraître.
- BOUBTANE E., DUMONT J.-Ch., [RAULT Ch.](#), (2016), "Immigration and Economic Growth in the OECD Countries 1986-2006", *Oxford Economic Papers*, 68(2), Avril, 340-360.
- BOUSMAH M. [ONORI D.](#), (2016), "Financial openness, aggregate consumption, and threshold effects", *Pacific Economic Review*, 21(3), 358-380.
- CHASERANT C., [GIRARD V.](#), PIETRI A. (2016), "L'expansion du choix rationnel en sciences sociales : signe de vigueur ou marque de faiblesse ? : à propos de R. Wittke, T. A. B. Snijders, V. Nee (eds.) , The Handbook of Rational Choice Social", *Revue Française de Sociologie*, 57(1), 131-146.
- [CLOOTENS N.](#), (2016), "Public Debt, Life Expectancy and the Environment", *Environmental Modelling and Assessment*, à paraître.
- CROZET M., MILLET E., [MIRZA D.](#), (2016), "The impact of domestic regulations on international trade in services: Evidence from firm-level data", *Journal of Comparative Economics*, à paraître.
- CRUZ LOPEZ J., HARRIS J., [HURLIN Ch.](#), PERIGNON Ch., (2016), "CoMargin", *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, à paraître.
- DANIEL Ch., [LAVIGNE A.](#), MOTTET S., NZE-OBAME J. H., SEJOURNÉ B., [TAGNE Ch. R.](#), (2016), "L'équivalent patrimonial des droits à la retraite en France : méthodologie et mesure à partir de l'Echantillon Interrégime de retraités", *Revue de l'OFCE*, 148, 1-41.
- [ERTUR C.](#), MUSOLESI A., (2016), "Weak and Strong cross sectional dependence: a panel data analysis of international technology diffusion", *Journal of Applied Econometrics*, à paraître.
- [GALANTI S.](#), LAZAR I. (2015), "Euro PP : comment situer le Placement Privé parmi les modes de financement des PME-ETI ?", *L'Actualité Économique*, 91(3), 367-382.
- [GALANTI S.](#), [LE QUÉRÉ F.](#), (2016), "Quelles incidences d'un élargissement du rôle des fonds d'investissement collectifs ?", *Revue d'Économie Financière*, octobre, n° 123, 2016/3, 235-254.
- [GALANTI S.](#), (2016), "Archival data of financial analysts' earnings forecasts in the Euro zone: problems with euro conversions", *Research in International Business and Finance*, Vol. 38, 466-473.
- GUPTA R., HAMMOUDEH S., [LAHIANI A.](#), (2016), "Linkages between financial sector CDS spreads and macroeconomic influence in a nonlinear setting", *International Review of Economics and Finance*, 43, 443-456.
- HELLER V, [LAHIANI A.](#), VAN HOANG T.-H. (2016), "Is gold a hedge against inflation? New evidence from a nonlinear ARDL approach", *Economic Modelling*, Vol. 54, 54-66.
- [JOVANOVIĆ F.](#), SCHINCKUS Ch., (2016), "Breaking down the barriers between econophysics and financial economics", *International Review of Financial Analysis*, Vol. 47, 256-266.
- [JOVANOVIĆ F.](#) (2016), « Les actuaire ont joué un rôle important en finance », *Tangeante*, 57 (HS), 20.
- [JUDE C.](#), [LEVIEUGE G.](#), (2016), "Growth effect of FDI in developing economies: the role of institutional quality", *World Economy*, à paraître.
- [LEVIEUGE G.](#), POLLIN J. P. (2016), "Désintermédiaire : pourquoi, comment, et que peut-on en attendre ?", *Revue d'Économie Financière*, n° 123, 2016/3, octobre, 147-174.
- [LEVIEUGE G.](#), (2016), "Explaining and forecasting bank loans. Good times and crisis", *Applied Economics*, à paraître.
- [MAGRIS F.](#), RUSSO G., (2016), "Fiscal Revenues and Commitment in Immigration Amnesties", *European Journal of Political Economy*, Vol. 42, 75-90.
- [MUTASCU M.](#) (2015), "A bootstrap panel Granger causality analysis of government revenues and expenditures in the PIIGS countries", *Economics Bulletin*, 35(3), 2000-2004.
- [MONTALIEU Th.](#) (2016), "La coopération économique UE/ACP : un retour sur un partenariat en voie de normalisation", *Civitas Europa*, 36, 99-110.
- [ZANINETTI J.-M.](#) (2016/1), "Villes de France en pleine recomposition", *Population et Avenir*, 726, 4-7 et 20, Janvier.

Publications parues depuis
la dernière lettre du LÉO n°14, avril 2016

DOCUMENTS DE RECHERCHE DU LÉO

2016-09, [MENUET M.](#), "Is a Long War Desirable? Optimal Debt Concessions in Attrition Warfare"

2016-10, [MENUET M.](#), "Does Overconfidence Drag Out War?"

2016-11, [COLLETAZ G.](#), [LEVIEUGE G.](#), (en collaboration avec POPE-SCU A.), "Monetary Policy and Long-Run Risk-Taking"

2016-12, [NENOVSKY N.](#), (en collaboration avec NDAO S. et TOCHKOV K.), "Intégration monétaire et convergence des revenus en zone CFA (Réflexions autour d'une étude empirique)"

2016-13, [GALANTI S.](#), "Archival Data of Financial Analyst' Earnings Forecast in the Euro Zone: Problems with euro conversion"

2016-14, [CARDI O.](#), (en collaboration avec CLAEYS P. et RESTOUT R.), "Imperfect Mobility of Labor across Sectors and Fiscal Transmission"

2016-15, [TAGNE Ch.](#), "Derived Pensions Rights and Pension Wealth: an Assessment Using French Data"

2016-16, [DIRER A.](#), (en collaboration avec ENNAJAR-SAYADI R.), "How Price Elastic is the Demand For Retirement Saving?"

2016-17, [GIRARD V.](#), "Don't Touch My Road. Evidence from India on Affirmative Action and Everyday Discrimination"

2016-18, [DEBARSY N.](#), [ERTUR C.](#) (en collaboration avec DOSSOUGOIN C. et GNABO J.-Y.), "Assessing the Role of Transmission Channels in Sovereign Risk: A Spatial Econometrics Approach"

Les documents de recherche du LÉO sont téléchargeables en texte intégral sur le site web du LÉO : <http://www.leo-univ-orleans.fr>

CONTRIBUTIONS À OUVRAGES

[BORSEBERGER C.](#) (2015), "The Concentration Phenomenon in E-commerce", in *Postal and Delivery Innovation in the Digital Economy*, 31-41

[BORSEBERGER C.](#) (2015), "Quality and Pricing of Delivery Services in the E-Commerce Sector", in *Postal and Delivery Innovation in the Digital Economy*, 77-90.

[NIKITIN M.](#), LEVANT Y. (2015), "Le système Bedaux in *Dictionnaire Historique et Analytique et Critique de la Comptabilité d'Entreprise*", L'Harmattan, 110-118.

[NIKITIN M.](#), LEVANT Y. (2015), "Le système croisé in *Dictionnaire Historique Analytique et Critique de la Comptabilité d'Entreprise*", L'Harmattan, 110-118.

[NIKITIN M.](#), LEVANT Y. (2015), "La separation des comptabilités financière et de gestion en France in *Dictionnaire Historique et Analytique et Critique de la Comptabilité d'Entreprise*", L'Harmattan, 421-428.

[NIKITIN M.](#), ZELINSCHI D. (2015), "Systèmes uniformes de calcul des coûts in *Dictionnaire Historique et Analytique et Critique de la Comptabilité d'Entreprise*", L'Harmattan, 321-328.

[TURCU C.](#) (2016) a coordonné avec Alberto BAGNAI (Université G. D'Annunzio, Pescara, Italie) un numéro spécial de *Comparative Economic Studies* " et y a publié l'article suivant : "Introduction : Recent Monetary and Financial Developments in Europe ", 58(2), 147-151.

CONTRATS DE RECHERCHE

► ANR MultiRisk (Méthodes Économétriques pour la Modélisation de Risques Multiples)

Dans le cadre de l'appel d'offre ANR générique 2016, le projet MultiRisk (Méthodes Econométriques pour la Modélisation de Risques Multiples) a été retenu et sera coordonné par le LÉO (responsable : **Christophe HURLIN**). Le projet qui débute en octobre 2016, inclut des équipes issues de l'Université Paris Dauphine (coordinateurs : Gaëlle LEFOL et Serges DAROLLES) et du CREST (coordinateurs : Christian FRANCO et Jean-Michel ZAKOIAN). L'objectif général du projet est de contribuer à une meilleure analyse des risques financiers, et plus spécifiquement du risque de marché, du risque de liquidité et du risque systémique. Cette problématique est fondamentalement liée à la régulation des marchés financiers. Or, les réglementations prudentielles actuelles mettent en exergue l'importance des dépendances entre les institutions financières et les différents risques qu'elles encourent. Dans ce contexte, le projet MultiRisk vise à proposer de nouveaux outils économétriques pour mesurer et gérer les risques financiers multiples dans une approche multivariée et systémique. Le projet devrait permettre de renforcer les collaborations existantes entre l'équipe économétrie du LÉO, les chercheurs du CREST et de Paris Dauphine.

► GIS (Groupement d'intérêt scientifique) GéODISSOLVED, pilote des Investissements d'Avenir (BRGM et LÉO), juin 2016-juin 2018

L'ANR CO2 DISSOLVED, dont le volet économique était assuré par **Xavier GALIÈGUE**, portait sur le développement d'une technologie innovante de couplage de la Géothermie avec la Capture et le Stockage du carbone. Le GIS GEODENERGIES l'a retenue parmi d'autres projets innovants, en vue de financer le lancement d'un pilote, sur un site industriel à déterminer et pour une période de deux ans (juin 2016 - juin 2018). La participation du LÉO au projet se traduira par le recrutement d'un Post Doc, sous la codirection de **Xavier GALIÈGUE** et d'**Audrey LAUDE** (Université de Reims Champagne Ardenne). Les travaux menés dans le projet initial, depuis 2013 seront prolongés. Il s'agira d'évaluer plus précisément la viabilité économique de cette technologie, en étudiant les possibilités d'appariement d'émetteurs de carbone de petite taille avec des sources d'énergie géothermique, et en construisant un modèle général pouvant être paramétré sur chaque application de cette technologie.

► Projet de recherche de l'Observatoire du Financement des Entreprises par le Marché (OFEM) sur l'impact de la couverture par les analystes financiers sur le financement des PME-ETI.

Le LÉO a remporté cet appel d'offre de l'OFEM, émanation de la Caisse des Dépôts et de la Banque de France. Le projet est porté par **Sébastien GALANTI**, **Aurélien LEROY**, **Grégory LEVIEUGE** et **Jean-Paul POLLIN** et fera l'objet d'un rapport à l'automne 2017. Cette recherche donnera lieu à des articles de recherche en collaboration avec **Anne Gaël VAUBOURG** (LAREFI, université de Bordeaux).

► Programme PHC Peridot (Partenariat Hubert CURIEN) - « Amélioration des échanges et normes de services éducatifs : une proposition pour le Pakistan »

Isabelle RABAUD et **Arslan RANA** ont obtenu un contrat sur l'impact des clauses liées à l'éducation dans les accords régionaux commerciaux sur les échanges internationaux. Ce programme, soutenu par Campus France, vise à favoriser les collaborations internationales en finançant la mobilité de chercheurs pakistanais en France et de chercheurs français au Pakistan sur la période de 2016-2019.

RELATIONS INTERNATIONALES

Grégory LEVIEUGE a été professeur invité à la Bucharest University of Economic Studies (ASE, Roumanie) pour un séminaire « The Yield Curve in Europe » en mars 2016.

Daniel MIRZA a été professeur invité à la Tunis Business School (Tunisie) et à l'ITCEQ (Institut Tunisien de la Conjoncture et des Etudes Economiques) en mai 2016.

Marc NIKITIN a présenté une conférence « H. Fayol, F.W. Taylor, H. Simon and management principes (1916 – 2016) » pour le 100^{ème} anniversaire de l'université d'état de Perm (Oural, Russie), en octobre 2016.

Isabelle RABAUD a été professeur invitée à la chaire d'Économie Internationale de l'Université Technologique de Darmstadt (Allemagne) et y a présenté un séminaire de recherche en mai 2016.

Camelia TURCU a présenté un article et initié un projet de recherche internationale à l'Université de Göttingen (Allemagne), en octobre 2016.

RELATIONS INTERNATIONALES

Diana-Andrada FILIP nous a quitté début septembre. Directrice du département de Mathématiques de l'Université Babes-Bolyai de Cluj Napoca en Roumanie, **Diana** était aussi responsable de la filière française dans son université. Francophone militante, elle a toujours œuvré pour le rapprochement de nos deux universités, facilitant le déplacement des collègues orléanais vers Cluj et permettant aux meilleurs étudiants transylvaniens de venir achever leurs études chez nous. Depuis quelques années, elle était membre associée du LÉO et nous avons tous apprécié sa gentillesse et sa compétence.

ÉTUDES DOCTORALES

THÈSES SOUTENUES

Oumou GUISSÉ - 22 avril 2016 à l'université d'Orléans "*Effets de l'Endettement Public sur la Croissance Économique en présence de non linéarité : Cas des pays de l'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine*" sous les directions de Felwine SARR et Patrick VILLIEU.

Syed Muhammad Noaman Ahmed SHAH - 27 juin 2016 à l'université d'Orléans "*Analysing spillover effects between sovereign, financial and real sectors during the euro zone crisis*" sous la direction de Jean-Paul POLLIN.

Ismaël ISSIFOU - 28 juin 2016 à l'université d'Orléans "*Migration, Civil Conflicts and Mismanaged Fiscal Policies. Towards and Optimal Migration Policy*" sous les directions de Francesco MAGRIS et Thierry BAUDASSÉ.

Aurélien LEROY - 30 juin 2016 à l'université d'Orléans "*Analyse des effets de la concurrence bancaire sur la stabilité et l'efficience : une perspective européenne*" sous les directions de Raphaëlle BELLANDO et Jean-Paul POLLIN.

Oana - Maria TOADER - 5 juillet 2016 à l'université d'Orléans "*Recherches sur les coûts et les bénéfices de la nouvelle régulation bancaire. Applications au cas européen*" sous les directions de Raphaëlle BELLANDO et Jean-Paul POLLIN.

NOUVELLES INSCRIPTIONS EN DOCTORAT

Abir ABID à l'université d'Orléans « *Transmission des chocs macroéconomiques aux marchés financiers* » sous les directions de Christophe RAULT et Aymen BELGACEM

Jean-Charles GARIBAL à l'université d'Orléans « *Risque systémique, évaluation d'actifs et système d'alerte systémique* » sous la direction de Gilbert COLLETAZ.

Montserrat BOTEY à l'université d'Orléans « *Inégalité du patrimoine face au vieillissement de la population : France et pays étrangers* » sous la direction d'Alexis DIRER.

Olessia CAILLÉ à l'université d'Orléans « *Risque d'Estimation dans les Mesures de Risque en Finance* » sous les directions de Christophe HURLIN et Daria ONORI.

Raphaël DANINO-PERRAUD à l'université d'Orléans « *Les approvisionnements en minerais critiques : analyse de la chaîne de valeur du Lithium et du cobalt* » sous la direction de Xavier GALIÈGUE.

HABILITATION À DIRIGER LES RECHERCHES

Franck JOVANOVIC a soutenu son HDR le 13 octobre 2016 à la faculté de Droit Économie Gestion.

Chercheur associé au laboratoire depuis de nombreuses années, **Franck JOVANOVIC** porte un regard critique sur le développement de la théorie financière, la manière dont cette discipline se structure, influence les marchés financiers et interagit avec l'économie, la physique, et le droit. Il a tout d'abord présenté la manière dont la théorie financière a été constituée en s'arrimant à la science économique, puis la manière dont la jurisprudence américaine s'est appropriée l'hypothèse d'efficience des marchés et comment les juristes ont rendu cette hypothèse opérationnelle. Le troisième volet analyse les interactions entre la théorie financière et l'éconophysique dans l'optique d'analyser comment la théorie financière pourrait mieux intégrer les variations extrêmes dans son cadre théorique. Ce volet étudie des pistes pour dépasser les contraintes théoriques et méthodologiques de ces deux disciplines en vue de développer un cadre théorique commun.

LE LÉO

Le Laboratoire d'Économie d'Orléans, Unité Mixte de Recherche 7322, est dirigé par Christophe HURLIN et Alexis DIRER. Il compte 44 enseignants-chercheurs, 3 post-doctorants, 44 doctorants et 3 collaborateurs techniques et administratifs. L'activité scientifique du LÉO est structurée en trois équipes de recherche :

► Macroéconomie et finance :

Responsables : Alexis DIRER et
Grégory LEVIEUGE

Gouvernance et réglementation dans les systèmes financiers / Politiques monétaires et budgétaires dans des unions monétaires / Croissance.

► Économétrie :

Responsable : Sessi TOKPAVI
Économétrie financière / Économétrie des séries temporelles / Économétrie spatiale / Données de panel.

► Économie internationale et développement durable :

Responsable : Daniel MIRZA
Études des effets de la mondialisation sur le travail (normes et politiques sociales, évolutions salariales, migrations) / Structuration des territoires et organisations / Économie de l'environnement et développement durable.